

BERDAQ SHAYÍRDÍN «SHEJIRE» SHÍĠARMASÍDA QOLLANÍLGAN TOPONIMLER

G.Seytjanova

Ájiniyaz atındađı NMPI magistrantı

Menshikli atamalar haqqında pikir júrgiziw erteden-aq ilimpazlardıń dıqqat orayında bolıp keldi. Olar jóninde hár qıylı ilim wákılleri – tariyxshılar, geograflar, etnograflar, arxeologlar, psixologlar úyrendi. Biraq, menshikli atamalar kóbinese tilshi ilimpazlardıń dıqqat orayında boldı. Sebebi, hár qanday atama, hár qanday menshikli at birinshi gezekte, bul sóz, ol til sistemasına kiredi, til nızamlılıqlarına boysınadı.

T.A.Jdanko óziniń miynetlerinde qaraqalpaqlardıń ata-tegin hám tariyxıy dástúrlerin izertlewde Berdaqtıń «Shejire» shıǵarmasınıń áhmiyetli ekenligin kórsetken.

XIX ásirde ómir súrgen Berdaq Ġarǵabay ulı (1827-1900) qaraqalpaq klassik ádebiyatıń iri wákili bolıwı menen qatar, qaraqalpaq xalqınıń tariyxı tuwralı da azi - kem maǵliwmatlardı shıǵarmalarında keltirgen bolsa, dóretpeleri arqalı qaraqalpaq ádebiy tiliniń qalıplesiwine úlken úles qosqan shayı.

Shayırdıń kópshilik shıǵarmalarında toponimlik atamalar ónimli qollanılǵan. Bul boyınsha tariyxshi, ádebiyatshi, tilshi ilimpazlar tárepinen izertlew jumislari alıp barılǵan²⁴.

Türkistan, Turan, Buxara, Qoqan xanlıǵı aymaǵında XVII-XIX ásirlerde qaraqalpaq xalqınıń jasaǵan mákanlari tuwralı maǵliwmat beriwshi kóplegen jer, suw atamaları shayırdıń kóp ǵana dóretpelerinde jumsalǵan. Sol siyaqlı shayırdıń “Shejire” dóretpesinde de toponimler ónimli qollanılǵan. Olardı tómendegishe toparlarǵa bóliwge boladı:

-Etnotoponimler: Türkistan, Gúrjistan.

Türkistan etnonimi qurılısı boyınsha eki sıńardan ibarat. Birinshi bólegi “türk” sózi “kúshli, qúdiretli” degen mánini ańlatadı. Biziniń eramizdiń 545-jili túrkler tariyx saxnasında payda boldı. Bul xalıq basqa xalıqlardıń qalıplesiwinde áhmiyetli orındı iyeledi. Al, ekinshi sıńari persi tiliniń “stan” sózi bolıp, ol belgili bir orındı, aymaqtı bildiredi²⁵.

²⁴ Tilewmuratov M. Qaraqalpaq poeziyası - tariyxıy derek. –No’kis: Qaraqalpaqstan. 1994. 82-290-b ; A’bdinazimov Sh. Berdaq shıǵarmalarınin’ tili. –Tashkent: FAN, 2006. 182-183-b;

²⁵ A’bdinazimov Sh. Berdaq shıǵarmalarınin’ tili. –Tashkent: FAN, 2006. 182-b.

Qaraqalpaq bir maqluq insan,
Hár neshikdur musulman,
Ata yurtidur *Türkistan*,
Türkistanğa barmağan eken²⁶.

Bántdur *Türkistan* ájep jay,
On tórt uriw ash, Qońirat bay;

Türkistandin Qońirat kóshti,
Surqanğa kelip tushti;
Mali - basi onnan da ósti,
Miqlim abad bolğan eken; (300-b)

Türkistanniń yoli alis,
On tórt uriw etti namis; (303-b)

Gruziya mámleketi shıǵısta Gúrjistan ati menen atalǵan. Muhammedrahim xan dáwirinde áskeriy atlanislar uzaq ellerge de shólkemlestirilgen. Berdaq dóretpelerinde qollanılǵan dúnyalıq kólemdegi toponimlerdiń biri.

Andin soń Muhammedrahim xan,
Titraship kurti *gurjistan*,
Yeti iqlim saqip qiran,
Tamam yurtni alǵan eken. (294-b)

-Oronimler yaǵniy Berdaq dóretpeleriniń leksikasında taw, jar, ataw, tóbeshek atamalari yaǵniy oronimikalıq indikatorlardan jasalǵan toponimler de ushrasadi.

Qıtaybek hám qoy jiynadi,
Qoyi jáhange siymadi.
Ala tawlardi jayladi,
Ol taw uran bolǵan eken.

²⁶ Berdaq. Tan'lamali shig'armalar. --No'kis: Qaraqalpaqstan, 1987. 299-b. Keyingi misallar da usi kitaptan alinǵan hám tek betleri kórsetilgen.

-Suv obiectler atamalariniń atlari: Jayhundárya, Órikli.

Xan házretten jawap alip,
Órikli boyiǵa qala salip,
Úsh uriwǵa patsha bolip,
Kónildegín qilǵan eken. (293-b)

Jayhun dáryadan yap aldi,
Diyqanshiliq qilǵan eken. (301-b)

-Makrotoponimler: shayir dóretpelerinde úlken jer, mámleket hám belgili qalalardıń atlari - makrotoponimler ushrasadi.

Shaytanǵa megzer **Xiywa** xani,
Aldap shaqirip alǵan eken. (296-b)

Ǵayip **Xiywaǵa** xan boldi,
Qorazbek hám sultan boldi. (301-b)

Bári alti uriw qaraqalpaq,
Úrgenishti jaylaǵan eken.

Qaraqalpaq **Úrgenishten** qashti,
Buxar tárepine ashti

Shabbaz wáliyden bashqadin,
Nátiyje tapmaǵan eken. (297-b)

Surqannan kóship búldi,
Kóship bolip oyǵa keldi. (301-b)

Surqanǵa bular hám keldi,
Qońiratqa tapishqan eken.

Elim kóshti **Sháhrizabizge**,
Dárya quyay kók teńizge. (303-b)

-Mikrotoponimlar: shayirdin "Shejire" dóretpesinde kishi jer, awil, qala atamalari da ushrasadi.

Jiydeli Baysinda Qonirat bar,
Bir nesha yil bolgan eken.

Bari *Elibaydan* tushti,
Bir nesha kun bolgan eken. (306-b)

"Shejire" dóretpesi mifologiyaliq ham realistlik syujetlerge tiykarlanip, qaraqalpaq xalqiniń ótmishi tuwrali bahali magliwmatlar beredi. Berdaqtiń "Shejire" dóretpesinde berilgen toponimlar qaraqalpaqlardiń ótmishine qatnasli bolip, shayir xaliq awzindaǵı magliwmatlarǵa tiykarlanip, xaliqtiń áyyemgi qonis basqan mákanlari tuwrali sóz etken. Bul tárepten qaraqalpaqlardiń uzaq rawajlaniw basqishında áhmiyetli mánziller bolgan qala, taw, dárya, úlke atamalari haqqında xaliq awzında túrli ańız – ápsanalar tarqalǵan²⁷. Olar arqali milletimizdiń xaliq bolip qaliplesiwiniń tariyxiy dáwirlerin úyreniwimizge boladi. Sonıń ushin da Berdaqtiń "Shejire"sindegi toponimlar ham tariyxiy, ham lingivistikalıq jaqtan qunlilıqqa iye.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ábdimuratov Q. Nege usılay atalǵan? –Nókis: Qaraqalpaqstan, 1965.
2. Ábdinazimov Sh. Berdaq shıǵarmalariniń tili. –Tashkent: FAN, 2006.
3. Berdaq. Shejire. –Nókis: Qaraqalpaqstan, 1993.
4. Berdaq. Tańlamali shıǵarmalar. –Nókis: Qaraqalpaqstan, 1987.
5. Dáwletov A., Paxratdinov Q. Qaraqalpaq til bilimi (bibliografiyalıq kórsetkish). –Nókis: Bilim, 2008.
6. Tilewmuratov M. Qaraqalpaq poeziyasi - tariyxiy derek. –Nókis: Qaraqalpaqstan. 1994.
7. Qurbanov M. Qaraqalpaq tilidagi geografik terminlarning leksik-grammatik xususiyatlari. AKD. Nókis, 2011.

²⁷ Tilewmuratov M. Qaraqalpaq poeziyasi - tariyxiy derek. –Nókis: Qaraqalpaqstan. 1994. 161-b